

மட்டக்களப்பு வடமோடிச் கூத்தில் காணப்படும் தாளக்கட்டுகள்

ஆய்வாளர் திவ்யா சஜேன்

முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாண, இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் செ. கற்பகம்

இணைப் பேராசிரியர், இசைத்துறை (பரதநாட்டியம்)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442836](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442836)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தொல்லு தமிழ்ப்பறைசாற்றுமையில் இருந்து கூத்து ஆடல் முறையின் தொன்மையை அறிந்துகொள்ளக் கூடியதாக இருப்பதோடு, பண்டைமக்களின் பண்பாட்டோடும், நாகரீகத்தோடும் கூத்து ஆடல் முறை பின்னிப் பிணைந்துள்ளமையை உணரவும் முடிகிறது.

மோனத்து இருந்த முன்னோன் கூத்தில்
உடுக்கையில் பிறந்தது ஓசையின் சழலே
ஓசையில் பிறந்தது இசையின் உயிர்ப்பே
இசையில் பிறந்தது ஆட்டத்து இயல்வே
ஆட்டம் பிறந்தது கூத்தினது அமைவே
கூத்தில் பிறந்தது நாட்டியக் கோப்பே
நாட்டியம் பிறந்தது நாடக வகையே (கூத்தநூல்)

எவ்வாறு இறைவன் ஆடிய ஆதிக்கூத்தில், ஓசையும், இசையும், ஆட்டமும், கூத்தும், நாட்டியமும், நாடகமும் பிறந்தது என்று கூத்தநூல் கூறுகிறதோ, அவ்வாறு முதற்சங்கத்திலேயே நாடகக் கூத்து இருந்ததாக அகத்தியம் அறியத்தருகிறது.

கூத்து நாடக முறையில் ஒவ்வொரு பாத்திரத்திற்கும் அதன் அடிப்படைத் தன்மைக்கு ஏற்ப தாளக்கட்டுக்கள் வேறுபடுகின்றன. ஈழத்து கூத்து மரபில் வடமோடி, தென்மோடி என்ற முக்கிய இரு கூறுகள் இருப்பதோடு, இலங்கையின் பல்வேறுபட்ட பிரதேசங்களில் வெவ்வேறு விதமான கூத்து ஆடல் முறைகள் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக மட்டக்களப்பு வடமோடி கூத்து நாடகத்தில் உள்ள பாத்திரங்களிற்கு தாளக்கட்டுக்கள் அதிக நுணுக்கமான விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படுகிறது. இவை இன்றைய நடைமுறையில் உள்ள தாள அமைப்பு முறையோடு எவ்வகையில் ஒத்துச் செல்கிறது என்பதனை அறியும் முகமாக இந்த ஆய்வு அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: அட்சரம், மாத்திரை, அங்கம், ஆவர்த்தனம், தாளக்கட்டு

அறிமுகம்

பாத்திரம் என்பது தாங்கி நின்றல் என்று பொருள் கொள்ளலாம். ஒரு நாடகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் உயர்திணை, அஃறிணை யாவும் இன்னொருவரால் சித்தரிக்கப்படும் போது அவை பாத்திரங்கள் ஆகின்றன. ஒவ்வொரு பாத்திரத்திற்கும் ஏற்ப அவற்றின் சிந்தனைப் போக்கு, உணர்ச்சி, நடை உடைபாவனை, செயல்கள் என்பன வேறுபடும். உடலியல், உளவியல், சமூகவியல் பண்புகளால் பாத்திரத்தின் பண்புருவாக்கம் அமையப்பெறும். பாத்திர வகிபாகங்களுக்கு ஏற்ப வடமோடிக் கூத்தின் தாளக்கட்டுக்கள் அமைந்திருப்பது அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது. அதனால் அந்த பாத்திரத்திற்கு ஏற்ற உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டினை அதாவது தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்ட மெய்ப்பாட்டினை அல்லது பரதர் கூறிய ரசத்தினை இலகுவாகப் பாவனை செய்யவும், பார்வையாளர்களுக்குப் பரிமாற்றவும் ஏதுவாக உள்ளது.

கூத்து வகைகளுள் ஒன்றான வடமோடி கூத்தில் காணப்படும் பாத்திரங்கள்

வடமோடி நாடகங்களில் உள்ள ஆண், பெண் பாத்திரங்களை நோக்குமிடத்து, அரசர்கள், கடவுள்கள், உயர்ந்த மனிதர்கள், வீரர்கள், தூதுவர்கள், மழுவார்கள், தலையாரிமார், காப்பிலிமார், வேடர், முனிவர், பறையன், குறவன், வண்ணான் போன்ற ஆண் பாத்திரங்களும், அரசன் மனைவி, அரசகுமாரிகள், தேவ கன்னிமார், நடனமாதும் பெண்கள், கிழவி, மருத்துவமானது, வேட்டுவிச்சி, குறத்தி போன்ற பெண் பாத்திரங்களும் பெரும்பாலும் அமையும். அதே போல குழுவாகக் கொலு வருகைக் காட்சிகளும் இடம்பெறும். உதாரணமாக பஞ்சபாண்டவர் வருகை, துரியோதனன் தன் தம்பிமாருடன் வருதல், ராவணன் தன் படையுடன் வருதல் போன்றவற்றைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லலாம்.

பாத்திரங்களின் அறிமுகத்திற்கு அல்லது வருகைக்கு அவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்ப தாளக்கட்டுகள் வேறுபட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளமை மட்டக்களப்பு வடமோடிக் கூத்துக்களின் சிறப்பம்சமாகவும்

கருதலாம். அருளும், அன்பும், அறமும் நிரம்பிய அரசன் வருகைக்கு ஒருவிதமான தாளக்கட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிலும் அவர்களின் வயதின் அடிப்படையில் காலம் அல்லது வேகம் மாறுபடுகிறது. வயது முதிர்ந்த அரசன் எனில் விளம்ப காலத்திலும், இள வயது அரசகுமாரன் எனில் துரித காலத்திலும் கொலுப்பிக்கப்படுகிறது.

வீரமும் வேகமும் நிறைந்த அரசர்களுக்கும் அரசகுமாரர்களுக்கும் துரித கதியில் விறுவிறுப்புடனும் மிக ஆர்ப்பாட்டத்துடனும் அலங்காரத்துடனும் வரும் அரசர்களுக்கு வேறுவிதமாகவும் தாளக்கட்டுக்கள் அமையும். சில அரசர்களுக்கும், கிருஷ்ணர், முருகன் போன்ற கடவுளாக்கும் உரிய சில தாளக்கட்டுகளில் சொற்களும் சேர்ந்திருக்கும். இவற்றை சொற் தாளக்கட்டுகள் என அழைக்கலாம். இதுபோலவே பெண் பாத்திரங்களை சித்தரிக்கும் தாளக்கட்டுகளிலும் சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

மட்டக்களப்பு வடமோடி கூத்தில் உள்ள சில பாத்திரங்களுக்கான தாளக்கட்டு இளமையும், வீரமும் நிறைந்த அரசகுமாரன் தன் தோழர்களுடன் வரும்

கொலு வருகை தாளக்கட்டு
தத்தாங்கிட தருகிட திமிதக
தாதாகிட தாகிட தோம்தரி
தத்தாங்கிட தருகிட திமிதக
தாதாகிட தாகிட தோம்தரி
தத்துமித் தாகிட தத்துமித் ததிங்கிணத் தெய்
தத்தாங்கிட தருகிட திமிதக
தாதாகிட தாகிட தோம்தரி

நாரதர், முனிவர், பிராமணர் போன்றோர்க்கு பாவிக்கப்படும் தாளக்கட்டு

தாம் ததிங்கிண தோம் ததிங்கிண
தக ததிங்கிண தாவென்னாவென
தாம் ததிங்கிண தோம் ததிங்கிண
தக ததிங்கிண தாவென்னாவென
தாந்தத் தத்துமி ததிங்கத் தத்துமி
தாந்தத் தத்துமி ததிங்கத் தத்துமி
தகதத் தகதத் தகதத் தகதத்

தாந்தத் தத்துமி ததிங்கத் தத்துமி

தாந்தத் தத்துமி ததிங்கத் தத்துமி

இன்றைய நடைமுறை வழக்கில் உள்ள தாள முறை கொண்டு மட்டக்களப்பு வடமோடி கூத்தில் உள்ள மேற்குறிப்பிட்ட தாளக் கட்டுகளை அளந்து பார்த்தல்

கொலு வருகை

- தத்தாங்கிட - 8 மாத்திரை
- தருகிட - 4 மாத்திரை
- திமிதக - 4 மாத்திரை
- தாதாகிட - 6 மாத்திரை
- தாகிட - 4 மாத்திரை
- தோம்தரி - 4 மாத்திரை
- தத்துமித் தாகிட - 8 மாத்திரை
- தத்துமித் - 3 மாத்திரை
- ததிங்கிணத் தெய் - 5 மாத்திரை

நாரதர், முனிவர், பிராமணர் போன்றோர்க்கு பாவிக்கப்படும் தாளக்கட்டு

- தாம் - 2 மாத்திரை
- ததிங்கிண - 4 மாத்திரை
- தோம் - 2 மாத்திரை
- ததிங்கிண - 4 மாத்திரை
- தக - 2 மாத்திரை
- ததிங்கிண - 4 மாத்திரை
- தாவென்னாவென - 6 மாத்திரை
- தாந்தத் - 3 மாத்திரை
- தத்துமி - 3 மாத்திரை
- தகதத் - 3 மாத்திரை

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள தாளக் குறிப்பீடு முறையில் மட்டக்களப்பு வடமோடி கூத்தில் உள்ள மேற்குறிப்பிட்ட தாளக் கட்டுகளை அணுகுதல்

அங்கம்
திரியாங்கம்

	பெயர்	அடையாளம்	எண்ணிக்கை
1	லகு	/	3/4/5/7/9
2	துருதம்	0	2
3	அனுத்துருதம்	U	1

அட்சரம்

ஆதி தாளம் - 4 0 0 : 4 + 2 + 2 = 8
அட்சரம்

கொலு வருகை

கொலு வருகைக்கான நடை நான்மை நடையாக அதாவது சதுஸ்ர கதியில் அமையப் பெற்றுள்ளது. ஆதலால் சதுஸ்ர கதி சதுஸ்ர ஜாதி திரிபுடை தாளத்தில் (ஆதி தாளம்) இந்தத் தாளக்கட்டினை கொலுப்பிக்கலாம்.

மாத்திரை

ஆதி தாளத்தில் 8 அட்சரங்கள் உள்ளன. இந்தத்தாளக்கட்டுநான்மைநடையில் அமையப் பெற்றதால், எடுத்துக்கொண்ட தாளமும் நான்மை நடையில் அமையப்பெற, ஒரு அட்சரத்திற்கு 4 மாத்திரைகள் எண்ணிக்கையில், ஒரு ஆவர்த்தனத்திற்கு 32 மாத்திரைகள் பெறப்படுகின்றன. ஒரு தாளத்தில் இடம்பெறும் அங்கங்களை ஒருமுறை முழுவதாக போடல் ஒரு ஆவர்த்தனம் எனப்படும்.

ஆதி தாளம் - 4 0 0 : 4 + 2 + 2 = 8 அட்சரம்

1 அட்சரம் = 4 மாத்திரை

8 அட்சரம் = 8 x 4 = 32 மாத்திரை

/4	0	0
தத்,; தாங்கிட	; தாதாகிட	தாகிட
தருகிட திமிதக		தோம்தரி
தத்,; தாங்கிட	; தாதாகிட	தாகிட
தருகிட திமிதக		தோம்தரி
தத்,துமித்	தத், துமித்	தத்துமித்
தாகிட தத்துமித்	தாகிட	ததிங்கிணத்
ததிங்கிணத் தெய்		தெய்
தத்,; தாங்கிட	; தாதாகிட	தாகிட
தருகிட திமிதக		தோம்தரி
தத்,; தாங்கிட	; தாதாகிட	தாகிட
தருகிட திமிதக		தோம்தரி

நாரதர், முனிவர், பிராமணர் போன்றோர்க்கு பாவிக்கப்படும் தாளக்கட்டு

இந்த தாளக்கட்டின் போக்கு மும்மை நடையாக அதாவது திஸ்ர கதியில் அமையப்பெற்றுள்ளது. ஆதலால் திஸ்ர கதி சதுஸ்ர ஜாதி திரிபுடை தாளத்தில் (ஆதி தாளம் திஸ்ர கதி) கொலுபித்தல் பொருத்தமானது.

மாத்திரை

ஆதி தாளம் - 14 00:4+2+2=8 அட்சரம்

1 அட்சரம் = 3 மாத்திரை

8 அட்சரம் = 8 x 3 = 24 மாத்திரை

இந்தத் தாளக்கட்டு மும்மை நடையில் அமைந்திருப்பதால், ஒரு அட்சரத்திற்கு 3 மாத்திரைகள் என்ற அடிப்படையில் ஆதி தளாத்தில் மொத்தம் 24 அட்சரங்களை கொண்ட தாள அமைப்பு பொருத்தமானது.

/4	0	0
தாம் ததிங்கிண தோம் ததிங்கிண	தக ததிங்கிண	தாவென்னாவென
தாம் ததிங்கிண தோம் ததிங்கிண	தக ததிங்கிண	தாவென்னாவென
தாந்தத் தத்துமி ததிங்கத் தத்துமி	தாந்தத் தத்துமி	ததிங்கத் தத்துமி
தகதத் தகதத் தகதத் தகதத்	தகதத் தகதத்	தகதத் தகதத்
தாந்தத் தத்துமி ததிங்கத் தத்துமி	தாந்தத் தத்துமி	ததிங்கத் தத்துமி

இந்த ஆய்வில் பெறப்பட்ட விளைவுகள்

1. ஈழத்து வடமோடி கூத்து ஆடல் வரை முறை சார்ந்த ஆடல் பண்புகளை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படுகிறது. அதில் உள்ள பாத்திரங்களின் பல்வேறு பண்புகளுக்கு ஏற்ப தாளக்கட்டுகளை வித்தியாசப்படுத்திக் கூறும் முறைமை ஒன்று இருந்திருக்கிறது.

2. பாத்திரங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப தாளக்கட்டுகளின் வேகமும், நடையும் மாற்றப்பட்டுள்ளது. தாளக்கட்டுகள் மூலம் வெறும் உடல் அசைவுகள், அடவுகள் மட்டும் இன்றி, தாளக்கட்டுகள் ஏற்படுத்தும் ஒலி, அந்தப் பாத்திரத்தின் மெய்ப்பாட்டு வெளிப்பாட்டுக்குத் துணை நிற்கின்றது.
3. பண்டைய காலத்தில் இருந்தே கூத்து மரபில், தாள நுணுக்கங்கள் இருந்திருக்கும் என்றும், அதன் மரபு தொல் தமிழ் சொல்லும் கூத்துக் கலையோடு ஒத்து இருந்திருக்கலாம் என்ற ஆய்விற்கும் இழுத்துச் செல்லும் ஆய்வாளர்களுக்கு மேற்படி ஆய்வு மேலும் வலிமை சேர்க்கும்.
4. செவ்வியல் ஆடலில் பெரிதும் உபயோகிக்கப்படும் தாள முறை நுணுக்கங்களான, விளம்பம், மத்திமம், துரிதம் போன்ற திரிகாலம், சதுஸ்ரம், திஸ்ரம், கண்டம் போன்ற கதிபேதம் என்பன கூத்து ஆடல் முறையிலும் காணப்படுகிறது. ஏனைய செவ்வியல் நடனங்களிலும், நாடகங்களிலும் காட்சிப்படுத்தப்படும் பாத்திரங்களுக்கு தாளக்கட்டுகள் கூடிய அணுகுமுறை இருந்திருந்தால் அவற்றை கூத்து ஆடலுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் தூண்டலினை இந்த ஆய்வு தரும்.
5. கூத்தின் தாளக்கட்டுகளை கூத்தாடுபவர் கொலுப்பித்துச் சொல்வதற்கும், எழுத்து வடிவில் காணப்படுவதற்கும் இடையே தாளக்கட்டின் சொல்லளவில் வேறுபாடு கண்டறியப்பட்டது. உதாரணமாக தாதாகிட என்பது 6 மாத்திரைகளைக் கொண்டது போல எழுதினாலும், அது 8 மாத்திரையாகவே இசைக்கப்படுகிறது. எனவே கூத்து தாளக்கட்டுகளை காதில் கேட்டு அறியாத ஒருவரால், எழுத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தாளக்கட்டினை சீராக அறியவோ, கொலுப்பிக்கவோ முடியாது.
6. கூத்துக் கலைக்கு மிக நீண்ட வரலாறு உண்டு என்றும், இதிலுள்ள தாளக்கட்டுக்கள், ஆடல் முறைமைகள் செம்மைப்படுத்தப்பட்ட ஆடல் வடிவங்களுக்கு ஒத்து இருக்கின்றன என்றும், பலவழிகளிலும் கூத்தின்

செவ்வியல் தன்மைகளை எடுத்துக் காட்டி அதன் பாரம்பரியத்தைக் கண்டறிந்து மீள் கண்டுபிடிப்புக்கு கூத்து ஆடலை முன் வைத்துத் தன் ஆயுள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்த பேராசிரியர் மௌனகுரு அவர்களின் ஆய்வின் நீட்சியாக, தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தாள முறைமைக்கு கூத்தின் தாளக்கட்டுகளை சிட்டைப்படுத்தும் ஆய்வு முயற்சி தொடர்கிறது.

உசாத்துணை

1. மௌனகுரு.சி, (2014). மட்டக்களப்பு மரபு வழி நாடகங்கங்கள். மீள்பதிப்பு, குமரன் புத்தக இல்லம்.
2. வாசுதேவ சாஸ்திரிகள் (1955). தாள சமுத்திரம். தஞ்சை சரஸ்வதி மகால்.
3. வீரசிங்கம் பிரதீபன், (2018). தமிழர் மரபுக் கலைகள். அன்னலீலா கலைக்கூடம், வவுனியா.
4. கூத்தநூல்.
5. முனைவர் பீ ரகமதப்பீ (2023), தமிழில் கூத்துப் பற்றிய செய்திகள், பிரணவ் நுண்கலை ஆய்விதழ்